

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA DARAJALINISH HODISASI

Nurolimova Feruzaxon Kamoliddin qizi

QDPI o'zbek tili va adabiyoti 1-bosqich magistranti

feruzaxalimova8@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tilning barcha sathlarida voqelanuvchi darajalanish hodisasi haqida fikr yuritiladi. Ushbu hodisa so'z turkumlarida doirasida tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: graduonimiya(darajalanish),mustaqil so'z turkumlari,yordamchi so'z turkumlari,leksik-semantik munosabat,fonologiya

Kirish:

Hozirgi globallashuv jarayonida har bir millat o'z tilini asrashi, boyitishi va uni turli xil ko'rinishlarda qo'llay olishi muhimdir. O'zbek tilimizni har tomonlama chuqur tadqiq etish, beqiyos qirralarini topib amaliyotga keng tadbiiq qilish hozirgi kun talabi. Bu o'rinda g'arb tilshunosligida uchramaydigan darajalanish hodisasi o'zbek tilida mavjudligi, bu hodisa qiziqarli va amaliy ahamiyati yuqoriligi bilan tilshunoslik uchun ahamiyatlidir.

O'zbek tilshunosligida darajalanish muammosi dastlab O.Bozorovning ilmiy ishlarida atroflicha yoritilgan, keyinchalik Sh.Orifjonova S.T.G'iyosov,J.Jumabayeva kabi olimlar tomonidan darajalanish hodisasi va uning o'ziga xos belgilari tadqiqi amalga oshirilgan.

Bugungi kungacha graduonimiya (darajalanish) hodisasi fonetik, leksik, morfologik va sintaktik sathlarda tadqiq etilgan bo'lib, sintaktik va stilistik sathlarda hali yetarlicha ilmiy izlanishlar olib borilmagan. O.Bozorovning[1] doktorlik dissertatsiyasida ma'noviy darajalanish so'zlararo munosabatlarning bir ko'rinishi ekanligi ta'kidlanib, graduonimik qatorlar va ularning umumlashtiruvchi semalar, tilshunoslikda bu muammoning o'rganilish darajasi haqida fikr-mulohazalari bayon etilgan.

Darajalanish tildagi ma'lum bir hodisaning miqdor va sifat jihatdan o'zgarishi, ko'payishi yoki kamayishidir. Bir belgining o'zgarishini ikki chegara bilan (yaxshi-yomon, issiq-sovuq, erta-kech) yoki bir necha ko'rinishlar bilan (kambag'al-o'rta hol-boy, norozi bo'lmoq-xafalashmoq-asabiylashmoq-diqqat bo'lmoq-achchiqlanmoq-ranjimoq-g'azablanmoq) ifodalash mumkin. Darajalanish hodisasi fonologiyada tovushlarning unli va undoshlarga ajratilishi, ularning o'z ichida tasniflarga bo'linishi, cho'ziq va qisqaligi, fonemalar orasidagi farqlilik; sintaktik sathda bog'lanish turlarida, gap semantikasida, kesimlik shakllarida shaxs-sonni ifodalashda; uslubshunoslikda esa vulgar (tahqir, vulgar, qo'pol) so'zlashuv—neytral—kitobiy—poetik—ko'tarinki—yuqori darajalanishlarda namoyon bo'ladi. Bundan bilinadiki, borliqdagi miqdor o'zgarishlarining sifat o'zgarishlariga o'tishi, inkorni inkor, qarama-qarshiliklar birligi va kurashi qonunlari asosida aks etadi.

Graduonimiya (darajalanish) ancha chuqur, falsafiy qonuniyatlarga va kategoriyalarga asoslangan hodisa va tilning fonologiya, leksikologiya, morfologiya, sintaksis kabi sathlarida o'zaro aloqadorlikda namoyon bo'ladi. Darajalanish hodisasi tilning barcha sathlarida mavjuddir. [2]

Quyida morfologik sath doirasidagi so'z turkumlarining darajalanishini ko'rib chiqamiz:

1. Otlar o'rtasidagi darajalanish predmet va predmetlikni ifodalovchi leksemalar: darcha—eshik—darvoza.
2. Sifatlar o'rtasidagi darajalanish belgi-holat anglatuvchi leksemalar: gulobi—pushti—qizg'ish—qizil—ol—qirmizi.
3. Sonlar o'rtasidagi darajalanish miqdorni anglatuvchi leksemalar: ikki—uch—to'rt.
4. Fe'llar o'rtasidagi darajalanish harakat-holatni anglatuvchi leksemalar: ilimoq—isimoq—qaynamoq.
5. Olmoshlar o'rtasidagi darajalanish ishora qilishni ko'rsatuvchi leksemalar: hamma—barcha—bari—butun—jami—butkul—tamom.
6. Ravishlar o'rtasidagi darajalanish harakat belgilarini ifodalovchi leksemalar: doimo—ba'zan—hech qachon.

7.Taqlidiy va tasviriy leksemalarda darajalanish: dik- dik—duk-duk—duq—duq.

8.Bog'lovchilarda darajalanish qo'llanish miqdoriga ko'ra: yakka bog'lovchilar (va,lekin,-ki), takroriy bog'lovchilar (yo...yo,xoh...xoh kabi)

9.Yuklamalarda darajalanish:yuklamalarning qo'llanishiga ko'ra chegaralanib borishi: keng ko'lamli yuklamalar (-mi,-ku,-da kabi),torroq ko'lamli yuklamalar(faqat, -oq, yoq, kelib-kelib)kabi.[3]

Xulosa

Graduonimiyaga doir qarashlarning o'zbek tilshunosligiga asta-sekin kirib borayotgani uning mohiyati va mazmunining ochib berilishi o'zbek tilshunoslarning fan rivojiga qo'shgan ulkan hiissasidir.Darajsli ziddiyat eng kamida 3 ta til birligi orasida bo'ladi,chunki graduonimiyaning asosiy belgisi uch a'zoli qattorda yaqqol ko'rinadi.So'zlardagi ma'no ba'zan ijobiy tomonga o'sib boradi, ba'zan esa salbiy tomonga o'zgarib boradi.Darajalanish bundan kelib chiqib miqdorning ortib yokikamayib borish tartibida, miqdorning,sifatning oshishi yoki kamayishi, bo'yoqdorlik va ekspressovlikning kuchayishi yoki pasayishi tartibida joylashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bozorov O. O'zbek tilida darajalanish F.f.d. ilmiy darrajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya.Toshkent. 1997.
2. Bozorov O. Tanlangan asarlar I jild.Toshkent.2023.
3. Bozorov O. Tanlangan asarlar II jild. Toshkent.2023
4. O'zbek tilining izohli lug'ati.Birinchi jild. Toshkent "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti,2006.